

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

www.ScrLondon.com

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحريير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذة هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الطيفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23 Dr. Alexander c.	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24 Dr. Anita moors	London	research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3 . . Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك. . . إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
 - تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، و الرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويترأس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)** 12
- **ملخصات أبحاث العدد** 15
- **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان) 25
- **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين) 41
- **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين) 59
- **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية) 79
- **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر) 101
- **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية) 117
- **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية (دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)**
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين) 135
- **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً) (دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)**
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر) 149

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس – آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. وهدفت **الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهنئ ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأستاذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

ملخصات أبحاث العدد

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضح حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتها التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمثمنة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتناسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الوسطية سمة من سمات الإسلام الظاهرة، وقيمة من قيمه البارزة، ومعلم من معالمه الرائدة، وركيزة من ركائزه الأصلية، فهي نور، وهداية، وسعادة، ورحمة، ولين، ومحبة، ووثام، وسلام، وأمن، وأمان؛ لأنها منهج رباني، ومبدأ قرآني، وهدى نبوي، لكنه غاب عن فئام من الناس؛ فغالوا، وشددوا، وأفرطوا، وعنفوا، فهلكوا وأهلكوا، وآخرين منهم تساهلوا، وفرطوا، وضيعوا؛ فضلوا وأضلوا.

فالأمة الإسلامية اليوم في أمس الحاجة لمن يتحدث عن الإسلام، أن يظهر روعته وجماله كمنهج حياة يسعد به الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة بالتزام وسطيته في الظاهر والباطن، في الأقوال والأفعال، في العقائد والأحكام، في العبادات والمعاملات، فالإسلام بوسطيته دين الاستقامة والاعتزان، دين يخاطب الفطر الإنسانية، ويلبي الاحتياجات النفسية، ويشبع الرغبات الحياتية، وينشر الأمن والأمان، والسلام والاطمئنان بين كل المجتمعات البشرية.

أهداف الدراسة

- 1- بيان مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً.
- 2- استنباط تحديات وواقع الخطاب الديني.
- 3- بيان وسطية الخطاب الديني المأمول.
- 4- بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين.

مشكلة الدراسة: العنف والتطرف من الظواهر

القديمة التي نخرت في جبين الأمة حتى أضعفتها، وجعلتها قصعة مستباحة للداني قبل القاصي، وكذلك السلبية والانهازامية التي انتشرت في صفوف المسلمين، مما أدى إلى غياب الهوية، وذوبان المبادئ والقيم في حطام الشهوات والشبهات التي طغت وعمت بين الناس.

والوسطية في الإسلام هي منهج الحياة الذي يعمل على استقرار المجتمعات أفراداً وشعوباً، كما تعمل وسطية الخطاب الديني على تصحيح الأفكار المنحرفة المتعصبة المغالية، والأفكار السلبية الانهازامية، والإسلام دين وسطي يرفض الإفراط والتفريط، ويدعو إلى العدل والاستقامة والوسطية في العقيدة والعبادة والمعاملة.

ومما سبق يتضح أن الدراسة تنطلق من إشكالية يمكن تلخيصها في الإجابة على التساؤل الآتي: كيف يمكن فهم منهج الإسلام الوسطي؟ أو كيف يمكن تحقيق وسطية الخطاب الديني المنشود لحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين ومحاربة الإفراط والتفريط؟

منهج الدراسة

- 1- قامت على المنهج الاستقرائي والتحليلي.
- 2- تتبعت الآيات القرآنية.
- 3- تخريج الأحاديث النبوية من كتبها.

الدراسات السابقة: كثيرة جداً أكثر من أن

تحصى لكن أذكر من أفضل ما وجدت:

- 1- مبادئ العقيدة في ضوء الوسطية، د. عبد العزيز الحميدي، سلسلة إصدارات مركز الوسطية بالكويت إصدار رقم (4) 1434هـ-2013م، تحدث فيها الباحث عن مبادئ العقيدة في ضوء الوسطية.

2- التعصب والعنف فكرًا وسلوكًا، أ.د. سعيد حارب، سلسلة إصدارات مركز الوسطية بالكويت إصدار رقم (6) 1434هـ-2013م، تحدث فيها الباحث عن تحرير مفهوم الإرهاب والعنف، ودار الإسلام ودار الحرب ودار العهد والجهاد والتكفير، وكيفية مواجهة هذه الأفكار فكريًا وسلوكيًا.

3- الوسطية والبعد الحضاري، أ.د. أحمد الراوي، سلسلة إصدارات مركز الوسطية بالكويت إصدار رقم (8) 1434هـ-2013م تحدث فيها الباحث عن علاقة الحضارة والثقافة الإسلامية بالحضارات والثقافات الأخرى، ووضح معالم المشروع الحضاري الإسلامي المنشود.

4- أبعاد السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب (المعوقات..التحديات) الدكتور علي بن فايز الجهني أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا عميد كلية التدريب، جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 1430هـ، تحدث الباحث فيها عن الأسرة ودورها في مكافحة الإرهاب، ودور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وتحديات ظاهرة الإرهاب في السياسة الدولية، والتعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب.

5- الخطاب الإسلامي ودوره في تحقيق وحدة الأمة، د. أحمد الكبيسي، سلسلة محاضرات ضمن الدورة العلمية الأولى للخطباء والدعاة بعنوان: «الخطاب الإسلامي تجديد ووسطية»، المنعقدة في المدة من 4-29 مايو 2006م، تحدث فيها الباحث عن دور الخطاب الإسلامي في وحدة الأمة.

6- الوسطية سلاح التصدي للغلو والتطرف في المجتمع الإسلامي دراسة نظرية من منظور تربوي للباحثة حنان درويش، أطروحة دكتوراة، تحدثت فيها الباحثة عن الوسطية باعتبارها الوسيلة الحقيقية في محاربة ظاهرة الغلو والتطرف دراسة تربوية إسلامية.

7- المسلمون مع غيرهم تعامل وحضارة، أ.د. وهبة الزحيلي، سلسلة محاضرات ضمن الدورة العلمية الأولى للخطباء والدعاة بالبحرين 2006م، تحدث فيها الباحث عن سماحة المسلمين ووسطيتهم في تعاملهم مع غير المسلمين.

8- وسطية الإسلام وسماحته، أ.د. وهبة الزحيلي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 2004م، تحدث فيه الباحث عن مبدأ الوسطية في الإسلام، معامله وروعه في العقائد والعبادات والأخلاق.

خطة البحث

تشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

فكانت كالآتي:

المبحث الأول: وسطية الخطاب الديني، كضرورة شرعية وحاجة عصرية، ويشتمل على ثلاثة مطالب، وهي:

المطلب الأول: الوسطية لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: الخطاب الإسلامي لغة واصطلاحًا.

المطلب الثالث: الوسطية ضرورة شرعية وحاجة عصرية.

المبحث الثاني: وسطية الخطاب الديني الواقع والمأمول، ويشتمل على مطلبين، هما:

المطلب الأول: واقع الخطاب الديني.

المطلب الثاني: وسطية الخطاب الديني المأمول.

المبحث الثالث: آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني لحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين، ويشتمل على مطلبين، وهما:

المطلب الأول: مقترح بإنشاء مركز لنشر الوسطية لحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين.

المطلب الثاني: مقترح بوضع استراتيجية موحدة لنشر الوسطية ومحاربة التطرف والإرهاب.

المبحث الأول

وسطية الخطاب الديني، كضرورة شرعية وحاجة عصرية

المطلب الأول: الوسطية لغة واصطلاحاً

أولاً: الوسطية لغة⁽¹⁾: بناء لغوي يدل على عدة معانٍ. الواو والسين والطاء: بناء صحيح يدل على العدل والنصف، وأعدل الشيء أوسطه ووَسَطَهُ. . . وكلمة وسط تضبط على وجهين تسكين السين فتكون «وَسَطَ» ظرفاً بمعنى «بين» كقوله: جلست وسط القوم أي بينهم. وتأتي متحركة «وَسَطَ» فتأتي بعدة معانٍ:

الأول: اسماً بين طرفي الشيء ومنه، تقول: أمسكت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح، وجلست وسط الدار.

الثاني: تأتي صفة بمعنى: (خيار وأفضل وأجود) فأوسط الشيء أفضله وخياره وأجوده، ومنه المرعى الوسط، أي: المحل الأفضل من طرفيه، ورجلٌ وسط أو وسيط أي: أوسطهم نسباً وأرفعهم مجدداً. وهم وسط في قومهم، أي: خيار فيهم ومنه قول زهير⁽²⁾:

هُم وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ

إذا نزلت إحدى الليالي بمُعْظَمِ

الثالث: تأتي بمعنى عدل وأعدل.

الرابع: الشيء المعتدل بين الجيد والرديء.

فالوسطية لغة: الوسط بين طرفي الشيء، أو شيء بين الجيد والرديء، كالشجاعة وسط بين التهور والجبن، والوسط من كل شيء أعدل وأخيره. ويستنبط من هذا أن الوسط له معنيان: حسي ومعنوي، حسي مثل: الرجل يجلس وسط الرجلين أي: بينهما، ومعنوي وهو معاني الخير، والعدل والجودة والرفعة.

ثانياً: الوسطية اصطلاحاً

اسم جامع للزوم التوسط والاعتدال في الاعتقادات والعبادات والمعاملات من غير إفراط ولا تفريط، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (سورة البقرة - الآية: 143).

والوسطية: تعني فهم الدين فهماً معتدلاً من غير غلو ولا انحراف ولا شطط.

والوسطية تعني العدل والخيار وسائر أنواع الفضل، فهي أفضل الأمم، وصف الله المسلمين بأنهم أهل التوسط والاعتدال في كل أمور الدين؛ عقيدة وعلماً وعملاً وأخلاقاً ومواقف وتوسط بين التفريط والإفراط في سائر الأمور⁽³⁾.

المطلب الثاني: الخطاب الإسلامي لغة واصطلاحاً

أولاً: الخطاب لغة: المادة اللغوية للفظ «خَطَبَ، يَخْطُبُ، خِطْبَةٌ، خِطَابًا، خِطَابٌ» تفيد المعاني الآتية:

1- تكلم وتحدث في القوم، يقال: خَطَبَ الخاطب في القوم على المنبر خُطَابَةً وَخُطْبَةً، أي: تكلم فيهم كلاماً يسمى خُطْبَةً⁽⁴⁾.

(3) الإمام الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر، ط 2 مكتبة ابن تيمية تصويراً من نسخة دار المعارف، 1/ 625.

(4) الفيروزآبادي، القاموس المحيط (دمشق، مكتبة النووي، دون طبعة وتاريخ) 1/ 63 مادة (خطب) وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام هارون، اتحاد الكتاب العربي، 1423هـ/ 3/ 159.

(1) أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي القزويني، مقاييس اللغة (6/ 108)، ابن منظور، لسان العرب (15/ 294)، والجوهري إسماعيل بن حماد (ت393هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (بيروت: دار العلم للملايين، ط 4، 1990م)، ج3، 1167، ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن (ت321هـ) كتاب جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، ط 1، (1987م)، ص 838.

(2) هوزهير بن ربيعة بن قرط المزني، أشعر شعراء الجاهلية، وأبعدهم عن السخافة، وأجمعهم لكثير المعنى في قليل الكلام، وأكثرهم أمثلاً، ينظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (1/ 63-65)، والشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 137).

2- اسم لما يتكلم به في القوم يقال: الخطبة هي الكلام المنثور أو المسجوع ونحوها⁽¹⁾.

3- المفاعلة من الخطاب أي المشاورة والمحاورة يقال: خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يتخاطبان⁽²⁾، قال تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾⁽³⁾.

4- الفصل في الكلام بين الحق والباطل، يقال في قوله تعالى: ﴿وَفَصَلَ الْخُطَابِ﴾⁽⁴⁾ الحكم والفتحة والتبين والقضاء بين الحق والباطل⁽⁵⁾.

وعليه فالخطيب هو المرسل، والمستمع هو المرسل إليه، والمضمون والمحتوى هو الرسالة التي يريد نقلها، والوسائل المستخدمة لنقل الرسالة هي الوعاء الذي تحمل فيه الرسالة سواءً أكانت مقروءة أو مكتوبة، أو مسموعة، فالخطاب هو شكل من أشكال التواصل الاجتماعي، عبر وسائل التواصل بشتى أنواعها.

ثانياً: الخطاب الإسلامي اصطلاحاً

هو الخطاب الذي يستند إلى مرجعية إسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والاجتهاد وغيرها من مصادر التشريع، سواءً أكان المتحدث به فرداً أو مؤسسة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

فقد جاء لفظ «الخطاب» في القرآن الكريم في مواطن عديدة، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَإِي نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا

وَعَزَّنِي فِي الْخُطَابِ﴾⁽⁶⁾، وفي قوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخُطَابِ﴾⁽⁷⁾، وفي قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً﴾⁽⁸⁾. وفي معجم ألفاظ القرآن الكريم: خاطبه مخاطبة وخطاباً: تكلم معه، والخطب الشأن الذي تقع فيه المخاطبة⁽⁹⁾.

فيكون الخطاب عظيمًا طبقاً لما يقع في شأنه الخطاب، فإذا كان علمياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو شرعياً، فهو أداة التصور عن موضوع ما، فالخطاب الإسلامي هو الأداة المعبرة عن الخالق، والكون والحياة، وهو الآلة التي يبرز بها التشكيل الذهني والتكوين العقلي لمضامين الإسلام التي تتوافق مع الواقع المعاش، ملتزماً فيها بالنص الشرعي.

فالخطاب الإسلامي ليس هو الإسلام، بل هو الوعي البشري بحقيقة الإسلام، وهو يتكون من شقين: الأول إلهي: وهو شق الوحي المنزل على محمد ﷺ من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، أي: نصوص التشريع الإسلامي، والشق الثاني هو الشق البشري: وهو الفهم الحقيقي لتعاليم الإسلام، ونقل هذا المفهوم للناس يسمى بالخطاب الإسلامي، والنقل يكون بشتى الوسائل الممكنة، الحديثة والقديمة، بالخطبة أو المحاضرة أو الفتوى أو الكتابة أو المحاورة أو المناظرة أو البرامج الدعوية أو المناهج التربوية. وهذا الشق البشري وهو فهم الإنسان للإسلام الفهم الوسطي المعتدل، الذي يربط فيه بين عقيدته وشرعيته وقيمه وبين واقع الحياة المعاصرة، ويؤكد على الثوابت

(1) السابق، 1 / 63.

(2) المرترضى الزبيدي، تاج العروس (بيروت: دار مكتبة الحياة، دون طبعة وتاريخ) 1 / 237 - 238.

(3) سورة هود، الآية: 37.

(4) سورة ص، الآية: 20.

(5) جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (بيروت: دار المعرفة، دون طبعة أو تاريخ) 3 / 365.

(6) سورة ص، الآية: 23.

(7) سورة ص، الآية: 20.

(8) سورة النبا، الآية: 37.

(9) معجم ألفاظ القرآن الكريم، ج 2، ص 359 - 360، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة 1996م.

وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا⁽¹⁾، والوسط العدل⁽¹⁾.

فوصف الأمة بالعدل والمكانة الرفيعة والمنزلة العالية بين الأمم، والتوسط هو التوسط في الدين والاعتدال في الأمر. «وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو النصرى الذين غلو بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا عنه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذا كان أحب الأمور إلى الله أوسطها»⁽²⁾.

ورد في القرآن الكريم الوسطية في العبادة، ومن ذلك قال تعالى: «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»⁽³⁾، فنهى عن الغلو في العبادة بمجازة حدها برفع الصوت في الدعاء أو بخفضه، وأمر بالاعتدال ونهى عن الغلو في الإنفاق، وأمر بالوسطية، قال تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا»⁽⁴⁾، فأمر أن ينفق إنفاقاً معتدلاً وسطاً يراعي فيه الطرفين المنفق والمنفق عليه.

(1) البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» (البقرة: 143) رقم الحديث: 4487، ج 3، ص 193-194.

(2) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان (القاهرة: دار ابن الجوزي، ط 1، 2008م، ج 3، ص 142).

(3) سورة الإسراء، الآية: 110.

(4) سورة الإسراء، الآية: 29.

المشتركة بين الأمم والعلم الحديث والإسلام، ويبرز ويضيف المعاني الربانية والحكم الشرعية الثابتة، كتأكيد على القيم الإنسانية السائدة مثل الحرية، ويبين ضوابط الحريات عند الأمم السابقة، ثم يوضح جمال الإسلام في وضع المعايير الدقيقة والضوابط العميقة للحريات، فيوضح لكل ذي عقل واع أن هذه المعايير والضوابط أتت لحفظ الحقوق والمجتمعات، ونشر الأمن والطمأنينة بين الأفراد.

فالإسلام دين الفطرة التي يمتلكها كل البشر، ولا يختلف عليها أحد منهم إذا وفق المخاطب إلى مخاطبة الفطرة بما يصلحها، حتى وإن لم يقبله، كما قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا»، فمن أعظم معوقات الحضارة الإسلامية في الوقت الحاضر غياب الخطاب البشري الإسلامي الوسطي وما يحمله من فهم واع وقوة بيان، وحفاظ على الهوية الإسلامية دون ذوبان، وإبراز الصورة الرائعة للإسلام، والتركيز على القواسم المشتركة بين المذاهب والأديان، والبعد عن خلق الأزمات الفكرية بين أبناء الأمة الواحدة.

المطلب الثالث: الوسطية ضرورة شرعية وحاجة عصرية

أولاً: الوسطية في القرآن الكريم

جاء مدلول الوسطية في القرآن الكريم بمعان عديدة في سياقات مختلفة منها: المدح والإشادة، بمكانة هذه الأمة ورفيع قدرها، فوصفها ﷺ بالعدل والخيرية فقال ﷺ عن الأمم السابقة: ((يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله جل ذكره: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾⁽¹⁾، قال ابن جزي: «الإقتار هو التضييق في النفقة والشح، وضده الإسراف، فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما وهو القوام، وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات، وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف، وإن قل»⁽²⁾. فاختر الله لهم وسطية الإنفاق وهو الاعتدال فلا إسراف ولا تقتير.

ثانياً: الوسطية في السنة النبوية المباركة

جاءت السنة مؤكدة على تحقيق مبدأ الوسطية في كل شيء، فعن عبد الله ﷺ قال: خط النبي ﷺ خطاً مربعاً، وخط خطأ في الوسط خارجاً منه، وخط خطأ صغراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان وهذا أجله محيط به - أو: قد أحاط به - وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا»⁽³⁾، فالخط الوسط هو عمل الإنسان باعتدال ووسطية، ثم حذره من الانحراف يميناً أو يساراً حتى لا تنهشه الفتن والمغريات.

وجاءت الأحاديث النبوية الداعية إلى الاعتدال والوسطية في العمل بهذا الدين والدعوة إليه، فقال ﷺ: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»⁽⁴⁾، وقال ﷺ:

«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»⁽⁵⁾.

فأمر النبي ﷺ بالتيسير في العبادة ونهى عن تحميل النفس ما لا تحتمل وما يشق عليها، فقال: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، وهذه علامة من علامات النبوة نراها بين الحين والآخر، أنه ما تشدد أحد في دين الله في غير محله إلا ضل الطريق وقد رأيت ذلك أمام عيني في الجامعة، كان الشاب يلتزم بتعاليم الإسلام الظاهرة ويدعو الناس للتمسك بها، وينضم إلى جماعة من الجماعات الإسلامية ويتشدد في الأمر ويتهم غيره بالتقصير والبعد عن تطبيق الدين وبعد فترة من الوقت يلتحق بأخرى ويتمسك بمبادئها وأفكارها ويتهم مخالفيها بالتقصير ثم يتحول في الأخير إلى أصحاب الهوى الضائعين؛ لأنه ضيق على نفسه وشدد عليها، فلم يتذوق لذة العبادة وجمالها، وانشغل بظواهر ليس لها ثمرة إلا الفرقة وتمزيق المجتمع.

فواقع أمتنا الآن، إما إفراط وإما تفريط ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك كانت الوصية قاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة. . . «. فديننا دين البشر والفرح والسرور والراحة والطمأنينة والسعادة المطلقة في الدنيا والآخرة إذا التزمنا وسطيته في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات.

(1) سورة الفرقان، الآية: 67.

(2) ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبى الفرناطي (ت741هـ) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، (الشارقة: المنتدى الإسلامي، 1433هـ - 2012م) ص588.

(3) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، رقم الحديث 6417 ج4، ص176 مرجع سابق.

(4) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخلوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، حديث رقم: 69، ج1، ص42.

(5) النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت303هـ)، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، كتاب الإيمان، الدين يسر، رقم الحديث: 5034، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط4، 1414هـ - 1994م)، ج8، ص122.

المبحث الثاني

الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

المطلب الأول: واقع الخطاب الديني

إن حاجة الأمة اليوم إلى تجديد لغة الخطاب الديني بما يتناسب مع طبيعة العصر كحاجة الإنسان إلى الماء والهواء، والتركيز على وسطية الخطاب الديني للأمة كتركيز العليل على كيفية تناول الدواء؛ لتحقيق سرعة الشفاء؛ لأن العالم بأمس الحاجة إلى الإسلام كدين رباني يخلصهم من الأزمة الروحية التي يعيشونها، ولا يمكن إيصال الإسلام كدين رباني إلا بلغة وأسلوب يتناسب مع طبيعة العصر وما فيه من ثورة معلوماتية متدفقة، وثورة صناعية متلاحقة، ولكي نقف على منطلقات الخطاب الوسطي المأمول لا بد من إلقاء الضوء على أبرز تحديات الخطاب الديني في عصرنا الحاضر.

1- التعصب المقيت، والانكفاء على الذات

وهو داء عضال دب في جنبات الأمة الإسلامية، ونخر في جسدها محاولاً تفتيت شملها، وتفريق جماعتها، وهو الانتصار للنفس والرأي والجماعة والمذهب والحزب والطائفة والبعد عن المنهج العلمي الرصين المرصع بالأدلة الربانية الصحيحة الصريحة التي تجمع القلوب وتؤلفها على مرضاة الله، فكثير من الدعاة تكون دعوته خطابة أو تأليفاً أو محاضرات لجماعته وحزبه ليس لها علاقة بالآخرين؛ لأنه يعد كل من خالف مذهبه فهو ضال، مضل، ويلوح بالتجريح للمخالفين أحياناً، ويصرح به أخرى، فقصر خطابه على المماثل والموافق، فكأنه منكفئ على نفسه، وذاته، والأولى بالخطاب الديني أن يكون للجميع، ولا سيما المخالفين حتى يعالج موطن الخلاف، ويقنع ويحاور ويدلل لما ذهب إليه من قول

حتى يذهب الخلاف ويقنعهم بما ذهب إليه أو يتنازل عن قوله لاقتناعه بقول المخالف إن لزم، ولا يقدر رأيه ولا آراء من يواليهم من جماعته، فلا قداسة ولا عصمة إلا لقول الله وقول رسوله ﷺ.

فأمتنا الإسلامية اليوم أحوج ما تكون لدعاة يجددون لها إيمانها ويفرسون قيمها ويعيدون مجدها ومعالم عزها في الأجيال الجديدة؛ لأنها الأمة الوحيدة القادرة على البعث والإحياء والتجديد، فهي الأمة الربانية التي تجاري سنن الحياة، وخيريتها باقية إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾⁽¹⁾، فخيرية هذه الأمة باقية ما التزم المسلمون تعاليم دينهم العظيم.

كما أن طبيعتها لا تقبل الذوبان والانزامية والضعف والهوان، فهي أمة منصور لا محالة، بنا أو من غيرنا، فأولى بنا أن نكون قادة في نصرة هذه الأمة، بدلاً من أن نكون أذياً في الهزيمة والتبعية المقيتة، ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾⁽²⁾، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾⁽³⁾.

2- ندرة وجود المرجعيات الشرعية، والقنوات

الربانية

ندرة وجود المرجعيات شرعية والقنوات الربانية، ذات الهيئة والهيبة الإيمانية، والتي توجه الناس إلى ربهم، وتعرفهم بخالقهم، وتملأ حياتهم بنور الإيمان، وتعيش معهم وقت العسر واليسر، فتلهمهم روح هذا الدين وتغرس فيهم تعاليم الإسلام الحية بعيداً عن التعصب والانقسام، والانشغال بالقليل والقال والخلاف والاختلاف، وتحكم بينهم فيما

(1) سورة آل عمران، الآية: 110.

(2) سورة، الصافات، الآية: 173.

(3) سورة، المجادلة، الآية: 21.

4- انتشار الغلو

والغلو لغة^(٢): مجاوزة الحد، فيقال: غلا السعر يغلو غلاءً، وكذلك ارتفاعه، وغلا الرجل في الأمر غلواً إذا جاوز حده، وغلا بسهمه غلواً إذا رمى به سهماً أقصى غايته.

الغلو اصطلاحاً: هو: مجاوزة الحد المشروع في أمر من الأمور، بأن يزداد فيه أو ينقص عن الحالة التي شرع عليها، ويكون الغلو تارة بمجاوزة الحد في الإفراط والإشطاط، وتارة بمجاوزة الحد في الترك والتفريط^(٣).

وجاء النهي عن الغلو في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^(٤).

وضابط الغلو هو مجاوزة حدود الشرع بإلزام النفس أو الآخرين بغير ما أوجبه الله عليهم، أو التفريط والنقص في التزام ما أوجبه الله على عباده، فدين الله وسط بين الجافي عنه، والغالي فيه، كالوادي بين جبلين.

وقد نشأ الغلو قديماً قبل الإسلام، فقد غالى قوم نوح في تقديسهم لعدد من الصالحين حتى عبدوهم من دون الله، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وِدًّا وَلَا سُوعَا وَلَا يَعْقُوتَ وَيَعْقُوقَ وَنَسْرًا﴾^(٥).

وظهر في زمن النبي ﷺ حين جاء ثلاثة نفر فسألوا عن عبادة النبي ﷺ فكانهم تقالوها، فلما علم

يختلفون فيه، فيكون حكمها الفاصل والقاضي بينهم عند النزاع، خاصة في المستجدات والنوازل الفقهية والمتعلقات العقائدية والأعراف القيمية، ولا سيما في الأمور العامة التي تحتاج إليه الأمة في حياتها اليومية، مما أدى بكثير من الناس أن يعزف عن الالتزام بتعاليم الإسلام، وجرأ الكثير ممن ليس لديه العلم الكافي ولا التخصص الوافي بالشرعية الإسلامية أن يتكلم في دقائق الأمور ويؤصل ويفرع ما يشاء، فضل وأضل.

فتحن في حاجة إلى خطاب إسلامي يعرض الإسلام من ينابيعه الأصلية الصافية، بعيداً عن الخرافة في الفهم، وينقي العقيدة من الشرك، والعبادة من الأهواء والبدع بعيداً عن الجهل والتقليد الأعمى.

3- ضعف شمولية الخطاب

جاء الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، فهو كل لا يتجزأ، فلا بد الحديث عن الإسلام بكل جوانبه، وعدم التركيز على جانب دون الآخر، فقد يركز بعض الدعاة على جانب دون الآخر فيتخصص فيه، ويجعله قضيته كأن يركز على العقيدة مثلاً وإهمال العبادة والأخلاق، أو يركز على باب من أبواب الفقه كفقه الجهاد ويجعله قضيته أو يهتم بجانب الدعوة دون الجوانب الأخرى، فجمال الإسلام وروعته في تقديمه كاملاً على أنه منهج حياة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١). فلا بد أن يقدم الإسلام على أنه عقيدة قلبية وعبادة روحية بدنية مالية ومشاعر وجدانية وقيم أخلاقية سامية، فهو يشمل الفكر والسلوك والثقافة والعقيدة والعبادة والمعاملات.

(2) أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، 4/ 387 دار الفكر، كتاب الغين، باب الغين واللام.

(3) الضرياني، الغلو في الدين ص11، ط 2، 2004م، مصر، دار السلام.

(4) سورة النساء، الآية: 171.

(5) سورة نوح، الآية: 23.

(1) سورة الأنعام، الآية: 162.

النبي ﷺ بكلامهم فدعاهم ووضح لهم غلوهم وبين منهجه الوسطي، فقال ﷺ: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»⁽¹⁾.

وتطور هذا الغلو حتى وصل إلى عصرنا، فظهرت جماعات وأفكار مغالية في العقيدة والعبادة والمعاملات حتى أنهم يريدون حمل الناس وإلزامهم بما لم يلزمهم شرعاً، ومنهم من تبنى العنف وسيلة للتغيير وإقامة حدود الله، وانتشر من خلال ذلك ظاهرة التكفير. ومنهم من غالى في مظاهر الحياة، أي تجاوز الحد المعقول في المباحات الحياتية كالغلو في الإنفاق والغلو في الشهوات إلى أن يصل إلى حد الحرام.

5- انتشار ظاهرة التكفير

وهو كمصطلح مشتق من الكفر، ويعني لغة: تغطية الشيء وستره، والكفر اصطلاحاً: هو نقيض الإيمان، أي: ستر وإخفاء نعم الله وعدم شكر المنعم عليها فهو كفر به.

وقد انتشر التكفير في الخطاب الإسلامي بين فئات من الشباب، وخاصة الذين يتبنون العنف في التعامل مع المجتمعات والأفراد، ويرتبون على ذلك العزلة والإقصاء، بل قد يتطور إلى العنف المادي، وسفك الدماء وإزهاق الأرواح؛ لأنه يخرج المخالف من دائرة الإسلام مطلقاً، وربما ينطلق الوصف على المجتمع بأكمله فيصفه بمجتمع كافر ويستحل منه كل شيء.

(1) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم الحديث: 5063، ج 3، ص354، القاهرة: المكتبة السلفية، ط1، 1400 هـ.

وهذا وإن كان هو فكر الخوارج أول من خرج على المجتمع إلا أن هذا الفكر متجدد كلما توافرت له البيئة الخصبة التي تعينه على استعمال هذا النوع من الخطاب، فتجعل كل فريق متعصب، لرأيه مكفراً للآخر، حتى وإن اختلف معه أحد من جماعته، فالتكفير خطاب لا نهاية له، ولا سيما أنه يلتقي من أصحاب المآرب الخبيثة من أعداء الدين الذين يريدون تمزيق وحدة المسلمين، فينفخوا في هذه الخطابات من سمومهم ويدعمونهم بما يزكي من نار هذه الاختلافات، حتى تنتشر في المجتمعات الإسلامية، فتزعزع من استقرارها، وتوتر أمنها، وتشغل الحكومات بإطفاء هذه الفتنة عن تطورها واستقرارها.

6- الجمود والتكرار

يظهر الخطاب الديني في الآونة الأخيرة بمظهر من الجمود والتكرار لما سبق وقلة الإبداع والابتكار في الطرح أو الآليات والوسائل، والأسلوب والموضوعات مما أدى إلى عزوف الكثير عن الخطاب الديني سواء كان خطبة أو محاضرة أو كتاباً.

فقد تكون الموضوعات والمحتوى غير مناسب للأفراد أو الأسلوب غير راق لمستوى التفكير، فقد يخاطب الوجدان ويجنب العقل والجسد لغة الحوار، وقد يكون ليس له قدرة على مخاطبة المدعويين بما يتناسب مع مستوى تعليمهم أو قدراتهم العلمية والعملية، بل قد يكون الخطاب الديني سبباً في إثارة الفوضى والطائفية والمذهبية البغيضة التي تعمل على تفريق القلوب لا جمعها.

وهذا نتيجة الجهل الحقيقي لجمال وروعة هذا الدين، والعمل بمقاصده السامية، التي تسعى لجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا

تفريقهم وشرذمتهم ولا جعل السعي الدائم لاتهمام النيات والمقاصد، وعدم التفكير في أساليب جديدة للخطاب الديني الذي يعالج به من اختلف معهم من إخوانه، وعدم توسعة الفجوة في صفوف المسلمين.

7- انتشار الخطاب المعادي للإسلام وشعائره

حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام، واستعمال الوسائل والأساليب المبتكرة كافة للتأثير في السامع والمُشاهد لبرامجهم، ومما ظهر في هذه الأيام ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها بكل الوسائل المبتكرة والدعم المادي المفتوح للقائمين عليها. ومواجهة هذا الخطاب لم يكن على المستوى المطلوب من أصحاب الخطاب الإسلامي، ففي كثير من الأحيان يكون الخطاب الإسلامي إما هجومياً أو انتقادياً لاذعاً أو انهزامياً ضعيفاً لا يقوى على رد الشبهات كشبهات حق المرأة في التعليم وفي الإرث وتعدد الزوجات وغيرها مما يتبعه أصحاب الأعين العمي والقلوب الغلف والآذان الصم والأقلام المسمومة، فلا بد من مقارعة الحجّة بالحجة، وبيان مقاصد الإسلام من تشريعاته وأحكامه مع طول النفس والصبر على المخالف، مع استعمال الوسائل العلمية والإلكترونية الحديثة المتاحة كافة، ورصد الميزانيات المادية المناسبة سواء من الجهات الرسمية بالدولة أو من الهيئات التطوعية للقدرة على التصدي لهذه الحملات والهجمات الإعلامية الشرسة على ثوابت الإسلام ومقدساته.

المطلب الثاني: الخطاب الديني المأمول

1- **الإخلاص والتجرد لله:** الرقي بالخطاب الديني مهمة كل مسلم، يرجو الله واليوم الآخر، ومن اصطفاه الله لهذه المهمة ينبغي عليه أن يخلص نيته من الشوائب، التي تكدر العمل، وتحبط الأجر، فعليه أن يجعل الله والقيامة والجنة والنار نصب عينيه، لا

يخيد عنهم ويستعين بمن يذكره دائماً بالله ويعينه على التخلص من أمراض القلوب التي تهلك الإنسان وهو لا يشعر فيكون ممن قال الله عنهم: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾⁽¹⁾، فيتخلى في خطابه عن نصره نفسه أو حزبه أو جماعته أو شيخه، وليكن نصب عينيه تحقيق عبودية الله على أرضه.

2- التزام المنهج العلمي: فلا بد من توثيق

الأدلة والبراهين العلمية، والابتعاد عن الأحاديث الضعيفة أو الموضوعية، والتعمق في فقه المقاصد، وفقه المآلات، وفهم النصوص فهماً دقيقاً بعيداً عن الأهواء والموروثات، وتزليل النصوص على أرض الواقع بما يتناسب معها ويلبي الاحتياجات، حتى تكون الشريعة الغراء هي الحل الأمثل لكل المآزق التي تمر بها البشرية؛ لأن الشريعة الإسلامية إذا فهمت فهماً صحيحاً كانت هي الدواء لكل داء؛ لأن الله - تبارك وتعالى رضيها لنا ديناً فقال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾⁽²⁾. أي: اكتمل التشريع الذي يسعد البشرية في كل زمان ومكان، فإذا لم تتحقق السعادة، فلا بد من مراجعة إجراءات التطبيق حتى يمكن التعرف على موطن الخلل، فعندما نرى الخطاب الديني وآليات التعامل معه نستشعر قصور الفهم في الرؤية مكتملة، ونجد التنطع والتحجر في الفهم والتصرفات مما يتسبب في اتساع دائرة الخلاف، والتهوين من أمر الدماء والأرواح، ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المجتمعات، ومن انتشار العنف والتكفير والقتل والتفجير، وتصبح مجتمعات المسلمين وكأنها كرة لهب تحرق بعضها، وهل يمكن

(1) سورة البقرة، الآية: 44.

(2) سورة المائدة، الآية: 3.

بهذا أن تنتصر الأمة؟! أو تقوم لها قائمة؟! وهل ممكن أن يسعد من يقوم بذلك؟! أي سعادة وقد قتل الأهل والأقارب؟! وإن لم يكن هذا هو الفساد والفهم الفاسد فأين الفساد إذن؟!

فالخطاب الإسلامي الوسطي الهادئ البناء هو الذي يستطيع مواجهة هذه الأفكار ووضعها في نصابها، ومعالجتها قبل أن تظهر على أرض الواقع وتحمي الشباب من براثنها وتوجيه طاقتهم إلى الإبداع والإنتاج، والتميز والعطاء والارتقاء بمجتمعاتهم في كل المحافل الدولية إلى أعلى المستويات فيكون خطاباً شرعياً تعبويًا تمويًا يرسم الطريق أمام الأجيال ليصنع منهم قادة وأبطالاً يفيدون ويستفيدون.

3- أن يكون عالمياً

فخطاب الإسلام خطاب عالمي كما خاطب رب العزة رسوله ﷺ قائلاً: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، فوسطية الخطاب الإسلامي غاية تعبيد الناس جميعاً لرب العالمين رحمة بهم وإشفاقاً عليهم من تعاسة البعد عن عبادة الله، وشقاء من أعرض عن ذكر الله، فال مخلوق مفلطح على عبادة ربه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيَّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾⁽¹⁾، فجميع البشر يعترفون بعبوديتهم لربهم ومعرفة نفوسهم لخالقهم قبل الخلق، فهم مفلطرون مجبولون على هذا، فإذا ابتعد عن ربه في واقع حياته تعست نفسه، ولم تسعد حتى تعود إليه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾، أي: من ابتعد عن طريق الله يعيش حياة

مظلمة تعيسة مضيئة مليئة بالضيق والمعاناة والألم. فلا بد للخطاب الإسلامي أن يوجه لجميع البشرية وأن يكون صاحب الخطاب الإسلامي مدركاً لهذه الحقيقة، فيبذل كافة الوسائل في خطابه ملتزماً بالحكمة والموعظة الحسنة، أما التوفيق في تبليغ رسالة الخطاب، وقبولها ورفضها، فهذا تحت مشيئة الله، ولا بد أن يرتقي ليحدث جميع أمم العالم بمقصود الإسلام الأعظم، فهو ما نزل إلا رحمة للبشرية ورغبة في إسعادها وإبعادها عما يحزنها، ولا يستفز مخالفاً في خطابه ولكن يقدم خطابه مترفعاً مرتقياً بمخاطبه إلى القمة التي يرنو إليها.

4- أن يكون خطاباً إيجابياً بناءً متفانلاً

خطاباً إيجابياً تمويًا يدعو إلى العطاء والتفائل والسرور بمستقبل هذا الدين، ومستقبل هذا العالم إن تمسك به، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾⁽²⁾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ...⁽³⁾، وقول النبي ﷺ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر»⁽³⁾.

فهذه بشارة إلهية وبشارة نبوية بأن العز والنصر والتمكين والمستقبل لمن طبق هذا الدين، فيدعو الناس للعمل وتغيير الواقع للأحسن، والإبداع والابتكار في شتى المجالات، لأن المسلم يحظى بمعية الله وتوفيقه،

(2) سورة المائدة، الآية: 65-66.

(3) رواه أحمد (4/ 153) (16998)، والحاكم (4/ 477)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 17): رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في «تحذير الساجد» (158): على شرط مسلم، وله شاهد على شرط مسلم أيضاً.

(1) سورة الأعراف، الآية: 172.

ولا يشغل الناس بانتصارات الإسلام الماضية، وسير السابقين دون استفادة منها في أرض الواقع حتى، لا يحكر الإسلام في دائرة الماضي، ويطلق لخطابه عن الإسلام العنان في تحليل الواقع واستشراف المستقبل بإدراك واع ونظر ثاقب يدرك الهدف أينما كان.

5- اليسر والسهولة

فالإسلام قائم على اليسر والسهولة ورفع الحرج ودفع المشقة عن الناس، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾⁽¹⁾، وليس معنى اليسر والسهولة تميم أمور الدين والتنازل فيها حسب الظروف والأحوال، ولكن تعني عدم التنطع والتشدد في العبادات والمعاملات، وحمل الناس على الأشد والأصعب في غير محله، قال تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾⁽²⁾.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها»⁽³⁾.

ف فعل التيسير يستلزم الابتعاد عن التشدد المفضي إلى الملل، واجتناب الغلو المفضي إلى هلاك الدين والدنيا، قال ﷺ: «هلك المتنتعون»⁽⁴⁾.

6- إيجاد المرجعية: العلماء الربانيون

المعروفون بالتقوى والورع والزهد فيما في أيدي الناس والعلم الراسخ والعمل الصالح والقدم الثابت، ويعد النظر في التعامل مع النوازل التي تنزل بالمسلمين، وخشية الله في السر والعلن، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁽⁵⁾، العلماء المشغول بإصلاح الناس وتوجيههم إلى خالقهم.

قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾⁽⁶⁾، وقال تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁽⁷⁾.

فالعلماء الربانيون هم المخرج من الأزمات في كل العصور والأزمان؛ لأنهم ورثة الأنبياء كما أخبر الصادق المصدوق ﷺ: «إن العلماء ورثة الأنبياء»، فالإسلام منهج حياة أنزله الله رحمة للبشرية من أجل تحقيق السعادة لهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁸⁾، بل إن مقاصد الشريعة الغراء تدور حول تحقيق المصالح للبشرية واجتناب المفاسد أو تقلييلها.

7- التزام الوسطية في الخطاب

فوسطية الخطاب الديني تظهر الإسلام بمظهره في ظل الظروف المحيطة أنه دين السلام، ودين الحب والوئام، وهو دين الوحدة والتضامن، قال تعالى:

(1) سورة البقرة، الآية: 185.

(2) سورة البقرة، الآية: 286.

(3) مالك، الموطأ، كتاب الجامع، ما جاء في حسن الخلق، ج 2، ص 486.

(4) مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث: 2675، ص 1232، وقال

الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (676هـ) في رياض

الصالحين من كلام سيد المرسلين: المتنتعون: المتمعنون

المشددون في غير موضع التشديد. ص 67، (بيروت: دار ابن

كثير، ط 1، 1428هـ - 2007م).

(5) سورة فاطر، الآية: 28.

(6) سورة آل عمران، الآية: 79.

(7) سورة المائدة، الآية: 63.

(8) سورة النحل، الآية: 97.

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾⁽¹⁾،

وخاصة وما يعصف بالأمّة من كل جانب من إرهابات وتراكمات مذهبية وطائفية تسعى دائماً لمزيد إشعال الفتن وتصعيد خطاب الكراهية، وإحياء الخلافات التي لا طائل منها إلا الهدم والتخريب وإفساد القلوب قبل العقول.

فالخطاب الديني الوسطي لا بد أن يجمع أبناء الأمّة الواحدة على الثوابت والمبادئ العامة، والوسطية هي التي تعلم الناس جمال الإسلام وحب الخير للآخرين. وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية الأمن الفكري والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقل والوحي، والروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط. كما أن الوسطية ترسخ المفاهيم الصحيحة في العقائد والعبادات والمعاملات، وتتمي من قيم التسامح والمواطنة التي تدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين.

ولكي نحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج الوطني المتجانس؛ لا بد من جهود متضافرة؛ لحماية مكتسبات هذا الوطن، وتنمية موارده والنهوض بالتعليم والاقتصاد والصحة وبمناحي الحياة كافة، ولتحقيق ذلك، أرى حتمية وضع آليات لتعزيز الوسطية القائمة على حماية الأمن الفكري بمملكة البحرين.

(1) سورة الأنبياء، الآية: 92.

الخاتمة، والنتائج والتوصيات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد صاحب المكرمات، وعلى آله وصحبه ما تعاقب النور والظلمات. وبعد أن تم الله علي بفضلته الانتهاء من هذه الورقيات البحثية، حول مفهوم الوسطية، اسجل أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

1- الإيمان العميق بأن الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان؛ لكمال منهجها، واتسامها بالسعة والشمول، والإحاطة بجميع احتياجات الإنسان، ومتطلبات الحياة، ومستحدثات العصر، وقدرتها على مواكبة أي تحديات عصرية، في أي زمان ومكان.

2- الأمّة الإسلامية لا تحتاج، لإعادة عزها ومجدها وريادتها للعالم إلا لرجال صدقوا في إيمانهم، وصدقتهم أعمالهم، فسعدوا واستمتعوا بجمال هذا الدين، ثم أسعدوا من حولهم، فنقلوا تجربتهم في سعادتهم لغيرهم، بخطاب يرقى لمستوى تفكير المخاطبين ويلبي احتياجات عصرهم، ويحل أزماتهم.

3- الوسطية مفهوم شامل، يشمل الوسط والعدل، والاعتدال، والتيسير والاتزان وقد نص عليها القرآن وطبقها سيد الأنام، في خطابه عن الإسلام، وسار على نهجه الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام، فجمعوا بها القلوب، ووجدوا بها الشمل، وحاربوا بها كيد الأعداء، بلا إفراط أو تفريط أو تسيب أو جمود.

4- الخطاب الإسلامي مفهوم ذو شقين: الأول إلهي: ويعني الإسلام، والشق الثاني البشري: ويعني الفهم البشري للإسلام، فهو التشكيل الذهني والتكوين العقلي لمضامين الإسلام، وهو الأداة والآلة والوعاء التي تعطي التصور الحقيقي عن الإسلام، وفي ظل ما

نعايشه من حرب شرسة ضد الإسلام وفتن متلاحقة على بلدان المسلمين، فلا بد من انتقاء أفضل وأرقى الأدوات التي تكون قادرة على إعطاء التصور الأمثل عن الإسلام، فتسهم في انقاذ العالم من براثن الكفر ومرحلة الحقد الأسود التي يعيشونها.

5- الخطاب الإسلامي قيمة شرعية عظيمة، وهامة يحمل أمانتها، أهل المهام العظام، فلا بد أن يقوم بأمانتها بتعلم أفضل الأساليب، وأحدث الوسائل، وأفضل التقنيات الحديث في وسائل التربية والدعوة، والعمل إثارة التفكير والإقناع بكل الوسائل، والطرق الممكنة.

6- واقع الخطاب الديني محزن، ويحتاج إلى تجديد، ومواجهة لهذه التحديات، ومنها الآتي:

أ- التعصب المقيت.

ب- ندرة وجود المرجعيات.

ج- ضعف الشمولية.

د- انتشار الغلو.

هـ- انتشار ظاهرة التكفير.

و- الجمود والتكرار.

ز- انتشار الخطاب المعادي للإسلام، وشعائره.

7- الخطاب الديني المأمول، يحتاج إلى العديد من الركائز، أبرزها الآتي:

أ- الإخلاص والتجرد.

ب- التزام المنهج العلمي.

ج- أن يكون عالمياً.

د- اليسر والسهولة.

هـ- بث روح السعادة والأمل.

و- المرجعيات الإيمانية.

ز- الوسطية.

التوصيات

إن من أبرز التوصيات التي ظهرت لي من خلال البحث وواقع عملي، وأرى ضرورة تحقيقها، منها ما يأتي:

1- إنشاء مركز يعنى بنشر الوسطية ومعرفة الأفكار

المنحرف والمتطرفة، ومحاربتها من المنشأ.

2- وضع استراتيجية موحدة لجميع مؤسسات الدولة

لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

3- تفعيل دور المجلس الأعلى للقيام بدوره الفاعل، بأن

يكون لأعضائه الكرام الدور الفاعل في الميدان،

ويقدموا للمجتمع دائماً على أنهم مرجعيات

شرعية، وفكرية، يكون لهم قصب السبق في حل

الأزمات، ومعايشة الناس في آمالهم وآلامهم.

قائمة المصادر والمراجع

- 1- آل مفضل الشهراني، سعيد بندر بن علي، 1430، تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق الأمن الفكري، بحث بجامعة أم القرى.
- 2- ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (207 - 275هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.
- 3- أبو يوسف د. آمال السيد، 2011، الوسطية في الإسلام، دراسة في دلالة النص القرآني والحديث النبوي الشريف، بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية.
- 4- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، 1988، فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال، بيروت.
- 5- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، 1422، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة.
- 6- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، 2003، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- 7- الجوهرى، إسماعيل بن حماد، 1978، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت.
- 8- التيمي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، 1420، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 9- مصطفى، أبو السعود العمادي محمد بن محمد، تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- 10- القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي، 1999، تفسير القرآن العظيم بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة.
- 11- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين، 1946، جامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.
- 12- نصير، محمد أحمد، 1413، الأمن والتنمية، الرياض، مكتبة العبيكان.
- 13- السجستاني، للإمام الحافظ أبي داود (المتوفى سنة 275هـ)، سنن أبي داود، راجعه: محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية.
- 14- السمرقندي، للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، 1407، سنن الدارمي، حققه وخرج أحاديثه فؤاد أحمد زمزلي، خالد السبع العلمي، دار الريان للتراث - القاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط 1، 1987م.
- 15- الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، 1387، تاريخ الطبري، (تاريخ الرسل والملوك)، وصلة تاريخ الطبري، (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، (المتوفى: 369هـ)، الناشر: دار التراث - بيروت، ط 2.
- 16- الندوي، لأبي الحسن، 1425، السيرة النبوية، دار ابن كثير، دمشق.
- 17- القادري، لعبد الله حمد، 1409، أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، دار المجتمع، جدة.
- 18- النووي، صحيح مسلم بشرح، دار الريان للتراث، القاهرة، ط 1، 1407هـ - 1987م.
- 19- الصفة الضابطة للوسطية ومقاصدها، د. الأخضر الأخضر، بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، جامعة طيبة، 1-4 ربيع الثاني 1432هـ، 9-6 مارس 2011م.
- 20- الرازي، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي، 1405، أحكام القرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- 21- الرازي، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
- 22- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، 1990، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب، بيروت.
- 23- الوادعي، سعيد بن مسفر، 1418، الأمن الفكري الإسلامي، مجلة الأمن والحياة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث.